

Prototipo de red neuronal artificial para el pronóstico de eventos por partículas PM2.5 en la zona centro de la ciudad de Orizaba.

E. Rodríguez Aguirre^{1*}

¹Alumno de la Maestría en Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, Oriente 9 No. 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320 Orizaba, Ver., México
[*edgar_ra1@hotmail.com](mailto:edgar_ra1@hotmail.com)

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

La calidad del aire ha sido un tema de discusión actual, ya que origina diversos problemas de salud. Las grandes ciudades se ven más afectadas por diversos factores como el tránsito vehicular, actividades industriales o actividades del hogar, haciendo que se presenten niveles de contaminación variados, viéndose reflejados en las llamadas partículas materializadas (PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10.0), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos totales (HC), bióxido de azufre (SO₂), amoníaco (NH₃), compuestos orgánicos totales (COT), metano (CH₄), compuestos orgánicos volátiles (COV), etc. El presente proyecto busca predecir la cantidad de PM2.5 en base a diferentes variables mediante sensores en la zona centro de Orizaba, Veracruz. Se logran los objetivos deseados con base a la metodología planteada, siendo de gran importancia para investigaciones relacionadas a la salud o impacto ambiental y su relación con diferentes factores relacionados a la calidad del aire y temas similares.

Palabras clave: Calidad del aire, Contaminación, Pronostico, Redes Neuronales.

Abstract

Air quality has been a topic of discussion recently since it gives rise to health problems today. Big cities are more affected by various factors such as vehicular traffic, industrial activities or household activities, causing varied levels of pollution to be present, being reflected in the so-called materialized particles (PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10.0), carbon monoxide (CO), nitrogen oxides (NOx), total hydrocarbons (HC), sulfur dioxide (SO₂), ammonia (NH₃), total organic compounds (TOC), methane (CH₄), volatile organic compounds (VOC's), etc. This project seeks to predict the amount of PM2.5 based on different variables obtained by sensors in the main area of Orizaba, Veracruz. The desired objectives were achieved based on the proposed methodology, being significant for research related to health or environmental impact and its relationship with varied factors related to air quality and similar issues.

Key words: Air quality, Pollution, Prediction, Neural Networks.

Introducción

La calidad del aire en las ciudades alrededor del mundo ha sido un tema de discusión en tiempos recientes, debido a las políticas de salud que han surgido, buscando cumplir con ciertos estándares o niveles máximos permisibles de partículas contaminantes, siendo una de estas, las partículas finas PM2.5. Dichas partículas tienen un efecto considerable en la salud humana por el origen de su composición tóxica, además de contar con la presencia de componentes como carbón negro, metales, ácidos, nitratos, sulfatos, etc. [1]

La OMS ha publicado una serie de normas respecto a la calidad del aire referente a las partículas finas PM2.5, sugiriendo que el límite permisible para la concentración promedio en un día sea de 25 µg/m³ y para un año el valor promedio sea de 10 µg/m³. En base al nivel de contaminación del aire, se puede hacer uso del índice de calidad del aire, el cual es una herramienta que los gobiernos de diferentes países utilizan, para mostrar a la población el nivel de contaminación que hay en el aire y los posibles riesgos de salud que pueden afrontar, así

como las recomendaciones que deben seguir para minimizar la exposición a dichos contaminantes y por ende llevar a cabo sus actividades de la mejor forma posible. [2]

Cada país puede publicar sus propios límites máximos, respecto a la cantidad de un determinado tipo de partícula, en el caso de México, cuenta con poca información a este tipo de temas, pero hay normas recientes que consideran estos casos, como la NOM-156-SEMARNAT-2012 que habla del establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de la calidad del aire. De igual modo la NOM-172-SEMARNAT-2019 se encarga de los lineamientos para la obtención y comunicación del Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud.

Ante la situación medio ambiental y problemas relacionados, se ha generado un proyecto de norma, siendo el PROY-NOM-025-SSA1-2020, de Salud ambiental, donde se establecen los criterios para evaluar la calidad del aire ambiental, referente a las partículas suspendidas PM10 y PM2.5, estableciendo así los valores permisibles para la concentración de partículas suspendidas en el aire, como medida de protección a la salud de la población.

La salud humana juega un papel importante en este tipo de estudios, ya que las partículas de menor tamaño (PM2.5) son susceptibles a tener mayor cantidad de componentes químicos dañinos, además de que entre menor sea el tamaño de dichas partículas, mayor será la probabilidad de que estas puedan llegar a zonas más profundas del sistema respiratorio, provocando a su vez problemas de salud. Este tipo de partículas pueden estar durante tiempos prolongados en la atmosfera, además de recorrer distancias grandes, lo cual puede perjudicar a los hogares, trabajos, escuelas, dejando a toda la población vulnerable a este tipo de partículas contaminantes.

La calidad del aire plantea un serio problema de salud en los próximos años, ya que el incremento de las principales partículas contaminantes va en aumento. Algunas de estas partículas son el monóxido de carbono (CO), los compuestos orgánicos volátiles (COV), el amoníaco (NH₃), los óxidos de nitrógeno (NO_x), las partículas materializadas (PM1, PM2.5, PM4, PM10) y el dióxido de azufre (SO₂). [3]

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, señala que la morbilidad aumentara en los próximos años, si no se toman medidas, políticas y estrategias para disminuir la contaminación del aire, ya que esto es causante de accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón, neumopatías crónicas, asma, entre otros problemas subyacentes. Además, la constante exposición a partículas PM2.5, puede alcanzar el torrente sanguíneo y afectar tanto a los pulmones como al corazón, provocando enfermedades cardíacas, como lo son los infartos al miocardio o taquicardia. [4]

Las partículas contaminantes, tienen un efecto negativo en la flora, además de otros componentes del ecosistema como el suelo y agua, así como el agua subterránea, generando un daño adicional a las personas, como resultado de la contaminación de los organismos mencionados anteriormente, lo cual a su vez provoca un cambio en la diversidad de especies debido a los daños originados, provocando finalmente una alteración en los ciclos biogeoquímicos, disminuyendo así, la capacidad de autorregulación del medio ambiente, provocando en la mayoría de los casos el calentamiento global y efecto invernadero. [5]

En el libro Importancia de las partículas PM2.5, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) afirma que las políticas en salud pública, en términos de estándares o niveles máximos permisibles de concentración de partículas ambientales, se han enfocado en los últimos años en las partículas finas PM2.5, aunque algunos estándares para partículas gruesas PM10 siguen vigentes. [6]

El uso de técnicas y herramientas de Inteligencia Artificial, ayudan a analizar la información obtenida y obtener resultados más prometedores que ayuden a minimizar el impacto al medio ambiente, y, por ende, buscar reducir los problemas relacionados a la salud humana. El pronóstico de datos para la calidad del aire ayudara a crear una conciencia, pero también buscar algún patrón en el comportamiento de datos obtenidos, como la hora, día, y como es el comportamiento de los datos obtenidos para conocer finalmente la calidad del aire dentro de una zona específica. [7]

Algunos estudios sugieren que los valores de temperatura, velocidad del viento y humedad, impactan en los resultados obtenidos de PM10, principalmente en el porcentaje de humedad, ya que suele afectar en mayor medida, la cantidad de material particulado obtenido. También existen estudios que relacionan los valores de la influencia de factores climatológicos y contaminantes del aire, enfocados a hospitales y hogares, ya que un porcentaje equilibrado de humedad evita la proliferación de partículas de polvo y cierto tipo de partículas. [8]

Metodología

Para el cumplimiento del objetivo del presente proyecto, se realizó una metodología estructurada por fases de implementación.

Paso 1 Formulación del problema.

La calidad del aire es un elemento muy importante en el día a día de la vida de las personas y como estas pueden desempeñar sus actividades diarias. Por lo tanto, se busca monitorear aquellas variables de mayor importancia como lo pueden ser aspectos climatológicos y de partículas contaminantes para predecir y pronosticar las PM_{2.5} por lo tanto se buscará obtener un dispositivo que logre obtener la mayor cantidad de datos, con la mejor precisión y fiabilidad posible al menor costo. [10]

El proyecto “La Evaluación del impacto en la salud por partículas pm_{2.5} en Sinaloa, México” evalúa los efectos de salud relacionándolos con la contaminación ambiental y la cuantificación económica de esta. Se analizan los impactos en la salud provocados por las partículas (PM_{2.5}) en las ciudades de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, así como una estimación de las muertes que pueden ser evitadas por la concentración de los niveles de contaminación recomendados por la OMS y las NOM’S correspondientes. Finalmente se recomienda crear políticas ambientales que promuevan la identificación y reducción de este tipo de emisiones para mitigar los impactos negativos al medio ambiente, pero sobre todo a la calidad del aire. [11]

En el proyecto “Red Neuronal Artificial aplicado para el pronóstico de eventos críticos de PM_{2.5} en el Valle de Aburra”, se propone una red neuronal artificial aplicada al pronóstico de eventos críticos de PM_{2.5} en el Valle de Aburrá, debido a los efectos negativos que se tiene sobre la salud humana y las subsecuentes repercusiones sobre la calidad de vida, económica y la calidad del medio ambiente. Esto ayudara a mitigar o prevenir algunos impactos en base al modelado de una red neuronal artificial (RNA) encargada de pronosticar la concentración diaria de material particulado (PM_{2.5}) a partir de la información de tres estaciones de Monitoreo de la calidad del aire. [12]

En el trabajo “Modelado de partículas PM₁₀ y PM_{2.5} mediante redes neuronales artificiales sobre clima tropical de San Francisco de Campeche, México”, se elabora una metodología para la predicción basándose en herramientas de Inteligencia Artificial para la estimación de partículas materializadas (PM_{2.5} y PM₁₀) en ausencia de equipo especializado. Dicha predicción se basa en redes neuronales artificiales mediante la obtención de datos meteorológicos y mediciones de la calidad del aire en la ciudad de San Francisco de Campeche, México. [13]

Sin embargo, México no es un país que se caracterice por una cultura sobre estos temas, ya que tan solo existen alrededor de 34 sistemas de monitoreo de la calidad del aire (Figura 1), donde sólo en 15 entidades se genera un índice de la calidad del aire. Cada índice es diferente uno al otro teniendo diferencias tanto en nombres, cálculos, criterios de clasificación, mensajes, notificaciones, frecuencia de recolección, análisis, etc. [14]

Figura 1. Ubicación de estaciones de monitoreo de la calidad del aire. [15]

Paso 2 Aplicación de AHP difuso para la selección de los componentes electrónicos.

Algunos autores sugieren metodologías multicriterio para la selección de proveedores, productos o artículos bajo consideraciones de riesgo, para poder seleccionar las mejores materias primas y materiales para los procesos y actividades de interés, para poder obtener una mayor eficiencia y eficacia. [15]

Por tal motivo, se aplica AHP difuso para la selección de un sensor de condiciones climatológicas (Tabla 1) y para un sensor de partículas contaminantes (Tabla 2) basándose en diferentes criterios personales. Para ambos sensores se tomaron en cuenta los criterios de precisión para la toma de datos, la disponibilidad en tiendas y el precio de cada sensor. El sensor que obtuvo la mejor puntuación para las condiciones climatológicas fue el sensor BOSCH BME680. El sensor que obtuvo la mejor puntuación para medir las partículas contaminantes fue el Sensor SENSIRION SPS30.

Tabla 1 AHP difuso para el sensor de condiciones climatológicas.

		Precisión	Disponibilidad	Precio
1	BME680	0.5635419	0.45481156	0.53255938
2	BME388	0.19555663	0.29773051	0.28134078
3	DHT11	0.12310417	0.1190838	0.09693166
4	DHT22	0.07522981	0.07759013	0.06071625
5	BME280	0.0425675	0.050784	0.02845193

Tabla 2 AHP difuso para el sensor de partículas contaminantes.

		Precisión	Disponibilidad	Precio
1	SPS30	0.447723019	0.544237909	0.556377555
2	PMS5003	0.293069676	0.268375294	0.243472603
3	MQ2	0.129865424	0.103660733	0.112100025
4	MQ3	0.079358746	0.057924862	0.053213474
5	MQ135	0.049983135	0.025801202	0.034836343

Para poder procesar los datos de ambos sensores, había dos opciones disponibles, utilizar ARDUINO (Figura 1) o Raspberry, pero por el precio principalmente, y la facilidad de uso, fue lo que llevo a considerar ARDUINO sobre Raspberry.

Figura 2. PLACA ARDUINO.

ARDUINO es una plataforma electrónica de código abierto basada en hardware y software fáciles de usar. Está destinado a cualquiera que realice proyectos interactivos. Se hacen uso de las placas y software especializado de ARDUINO. Las placas ARDUINO detectan el entorno al recibir entradas de muchos sensores afectando su entorno al controlar luces, motores y otros actuadores actuando principalmente como un controlador. El software

ARDUINO permite definir que hacer escribiendo código en el lenguaje de programación ARDUINO y utilizando el entorno de desarrollo ARDUINO

El modelo usado para poder procesar los datos es una placa ARDUINO UNO, los cuales tendrá conectados dos sensores, el sensor de material particulado SENSIRION SPS30 (Figura 3) y el sensor de condiciones climatológicas BOSCH BME680 (Figura 4). Además, se agrega el sensor ML8511(Figura 5) el cual es un sensor de luz ultravioleta seleccionado arbitrariamente debido a que es el único que había disponible y su bajo costo.

Figura 3. SPS30

Figura 4. BME680.

Figura 5. ML8511.

Paso 3 Obtención de datos y creación de la base de datos.

La localización de los sensores se colocó sobre la calle Oriente 4, casi esquina de sur 29, siendo este un domicilio particular, ya que, por motivos de la pandemia, no se pudo colocar en otra ubicación. Sin embargo, dicha zona presenta gran afluencia vehicular y tránsito de personas, además de que es una zona estrategia con respecto a diferentes atracciones, escuelas y centros comerciales, además de contar con la presencia cercana de fabricas como la Fundición y Mecánica Susano Solís. Una vez definido lo anterior, se obtienen los datos de interés del sistema y todos sus elementos que lo conforman. La recolección de datos se realizado del lunes 1 de agosto de 2022 al domingo 7 de agosto de 2022.

Figura 6. Mapa de la zona.

Es importante mencionar que los datos que recopila el sensor BME680 son: Temperatura (C°), Humedad Relativa (%), Presión atmosférica (hPa), Altitud Aproximada (metros), Resistencia al gas (Kohm). Los datos que recopila el sensor BME680 son: PM1.0 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$), PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$), PM4.0 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$), PM10.0 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$), NC0.5 ($\#/ \text{cm}^3$), NC1.0 ($\#/ \text{cm}^3$), NC2.5 ($\#/ \text{cm}^3$), NC4.0 ($\#/ \text{cm}^3$), NC10.0 ($\#/ \text{cm}^3$), Tamaño de Partícula (nanómetros). Los datos que recopila el sensor UV ML8511 es la longitud de onda de la radiación UV medida en nanómetros.

Los datos recolectados pueden encontrarse en el siguiente enlace:

<https://www.dropbox.com/scl/fi/ee2z0bzdqhzbagqcxjfkq/Sensores-Base-de-datos.xlsx?dl=0&rlkey=d6cwe18o0li3zxpjfxh0kerq>

Paso 4 Aplicación de redes neuronales artificiales.

Se aplican redes neuronales artificiales mediante Neural Tools, a todos los datos recopilados para así poder analizar la información, para ello se procede a entrenar los datos obtenidos, posteriormente se procede a probar la red neuronal artificial y por último se verifica mediante una serie de predicciones.

Para aplicar las redes neuronales solo se tomaron en cuenta los datos de Temperatura, Presión, radiación UV, la hora, el día de la semana Dia, la Humedad y los VOC, ya que estos datos se pueden obtener de una pagina del clima cualquiera y por ende cualquier persona puede buscar predecir sus datos sin necesidad de buscar datos como el tamaño de partícula contaminante, entre otros. [16]

Figura 7. Aplicación de Neural Tools.

Paso 4 Análisis de resultados.

Se analizan los resultados para ver las variables de mayor peso y poder realizar las predicciones correspondientes.

Resultados y discusión

Una vez recolectada la información en Neural Tools se procede a entrenar y probar a la red para poder encontrar los elementos que nos indiquen el comportamiento de nuestra variable dependiente, la partícula materializada PM2.5

Algunos autores proponen una red neuronal artificial aplicada al pronóstico de eventos críticos de PM2.5 en el Valle de Aburrá, debido a los efectos negativos que se tiene sobre la salud humana y las subsecuentes repercusiones sobre la calidad de vida, económica y la calidad del medio ambiente. Este tipo de proyectos ayuda a mitigar o prevenir algunos impactos en base al modelado de una red neuronal artificial (RNA) encargada de pronosticar la concentración diaria de material particulado (PM2.5) a partir de la información de estaciones de Monitoreo de la calidad del aire. [18]

Dentro de los resultados que se muestran los impactos de variable relativos que nos hacen referencia a aquellas variables que tienen un mayor impacto para el resultado de la variable dependiente, en este caso podemos ver que la temperatura juega un papel importante, ya que es lo que más afecta el comportamiento de la variable (Figura 8). Los valores de presión y radiación UV también juegan un papel importante, lo cual podemos comparar con algunos estudios que indican que las ciudades que se encuentran en alturas realmente considerables son

aquellas que pueden llegar a sufrir de mayores niveles de contaminación como por ejemplo la Ciudad de México y Toluca. [19]

Figura 8. Impactos de Variables

Como podemos ver la Figura 9, el valor del cuadrado medio del tratamiento representa la variación entre las medias de las muestras que indica un valor relativamente aceptable en ambos casos. Se puede ver que la predicción es adecuada comparándolo con los datos históricos que se tienen en la base de datos que se generó (Figura 10). Dichos datos pueden encontrarse en la liga mencionada anteriormente.

Error cuadrático medio (Entrenamiento)	13.34	1.625
Error cuadrático medio (Prueba)	10.53	4.625

Figura 9. Error cuadrático Medio

Hora	Dia	Temperatura	Presion	Humedad	VOC	UV	PM2.5	Etiqueta usada	Predicción
0:00:00	3	37	887.41	57	8	278		predecir	9.82
0:05:00	5	22.94	887.4	95	9	281		predecir	3.00

Figura 10. Predicción de la red neuronal.

Es muy importante mencionar que cuando se habla de redes neuronales, esta depende de la cantidad de datos que tenga para su entrenamiento, ya que a mayor cantidad de datos que obtenga, podrá obtener resultados mas precisos para predicción. Otro factor importante que considerar, es el equipo o computadora que se utiliza para la predicción, ya que el tipo de hardware utilizado se podrá ver reflejado en los cálculos que haga la red neuronal y el tiempo que tarde en procesar dichos cálculos.

Trabajo a futuro

Se buscara seguir tomando datos ya que entre mayor datos se tengan, habrá una mayor confianza en los resultados de la predicción, además, este proyecto tiene un gran alcance ya que los sensores pueden conectarse mediante un protocolo MQTT a páginas web o aplicaciones enfocadas en el Internet de las Cosas, llegando así a manejar una gran cantidad de datos para análisis, además de poder conectar otros sensores de bajo costo como el sensor para la detección de lluvia, detección de viento y su dirección, así como el nivel de precipitación

que puede haber en la ciudad, así como una gran variedad de sensores y aplicaciones y estudios relacionados en base a proyectos de este tipo. Así como la aplicación de Deep Learning en tiempo real para contabilizar la cantidad de vehículos o peatones que pasan por la zona y analizar si existe una relación con la información.

Conclusiones

La calidad del aire es de gran importancia hoy en día, por todo el contexto con el que se relaciona y el vínculo directo que tiene con la salud humana. Conocer los principales factores y el comportamiento que tienen elementos relacionados a la calidad del aire, es de gran importancia para analizar y comprender la información referente a este tema.

Los principales factores que afectan a las partículas materializadas finas (PM2.5) son la temperatura, la presión y la radiación UV. También los valores del día de la semana y la hora de la toma de datos tienen un peso importante, al igual que el porcentaje de humedad en el ambiente, ya que puede verse en los resultados, dichos valores tienen pesos más o menos equilibrados.

Se considera que este estudio es de gran importancia por el impacto ambiental que se ha visto en tiempos recientes, además, existen algunos estudios que indican que se pueden evitar muchas muertes relacionadas a la calidad de aire, siempre y cuando se hubieran tomado las medidas adecuadas para lograr esto. Dicho proyecto es solo un prototipo que puede servir en otras áreas, como el área agrícola que son fuente de contaminantes por el tipo de productos utilizados en la cosecha de diferentes cultivos.

Se considera que se debe regular o aplicar de forma más estricta las normas relacionadas a la calidad del aire, aunque Orizaba sea una ciudad pequeña en comparación de grandes ciudades como Puebla, Monterrey, Querétaro, Ciudad de México, entre otras, esto no significa que no afecte en algún momento a la salud de las personas, ya que Orizaba cuenta con una actividad industrial realmente importante, con empresas como Heineken, Schettino, CAFIVER, así como empresas transportistas y una actividad considerable de vehículos en su avenida principal.

Referencias

- [1] (s.f.). Baena Salazar, D., Jiménez, J., Zapata, C., & Ramírez-Cardona, Á. (2019). Red neuronal artificial aplicado para el pronóstico de partículas PM2.5
- [2] SEMARNAT. (12 de 2021). Recuadro. Obtenido de https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe18/tema/recuadros/recuadro5_1.html.
- [3] (s.f.). Baena Salazar, D., Jiménez, J., Zapata, C., & Ramírez-Cardona, Á. (2019). Red neuronal artificial aplicado para el pronóstico de eventos críticos de PM2.5 en el Valle de Aburrá. Universidad Nacional de Colombia, 347-356.
- [4] México, G. d. (10 de 12 de 2021). Dirección de Monitoreo Atmosférico. Obtenido de <http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27ZKBhnmWkYw==%27>
- [5] México, G. d. (10 de 12 de 2021). Dirección de Monitoreo de la Ciudad de México. Obtenido de <http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27ZKBhnmWkZA==%27>
- [6] Naturales, S. d. (12 de 2021). Partículas suspendidas PM10 y PM2.5 dañan salud y medio ambiente. Obtenido de <https://www.gob.mx/semarnat/articulos/particulas-suspendidas-pm10-y-pm2-5-danan-salud-y-medio-ambiente?idiom=es>
- [7] Becerra Pérez, L., & Ramos Álvarez, R. (2020). EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD POR PARTÍCULAS PM2.5 EN SINALOA, MÉXICO. Revista Internacional de Contaminación Ambiental.
- [8] Echeverri Londoño, C., & Maya Vasco, G. (2008). Relación entre las partículas finas (PM 2.5) y respirables PM 10) en la ciudad de Medellín. Revista Ingenierías Universidad de Medellín.
- [9] Pereira Junior, A., Donadon Homem, T., & Oliveira Teixeira, F. (2021). Aplicación de inteligencia artificial para monitorear el uso de mascarillas
- [10] Espinosa Guzmán, A., May Tzuc, O., Balam Pantí, I., Reyes Trujeque, J., Pérez Quintana, I., & Bassam, A. (2019). MODELADO DE PARTÍCULAS PM10 Y PM2.5 MEDIANTE REDES NEURONALES ARTIFICIALES SOBRE CLIMA TROPICAL DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MÉXICO. Quim. Nova, 1025-1034.

- [11] (s.f.). Baena Salazar, D., Jiménez, J., Zapata, C., & Ramírez-Cardona, Á. (2019). Red neuronal artificial aplicado para el pronóstico de partículas PM2.5
- [12] Bechara Echeverry, L., & Parra Giraldo, S. (2019). Monitoreo de afluencia de personas utilizando aprendizaje profundo. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente.
- [13] Echeverri Londoño, C., & Maya Vasco, G. (2008). Relación entre las partículas finas (PM 2.5) y respirables PM 10) en la ciudad de Medellín. *Revista Ingenierías Universidad de Medellín*.
- [14] INECC – Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 2017. Informe Nacional de Calidad del Aire 2016. <https://sinaica.inecc.gob.mx/archivo/informes/Informe2016.pdf>
- [15] Contaminacion del aire del mundo. 2022. <https://aqicn.org/map/world/es/>
- [16] Espinosa Guzmán, A., May Tzuc, O., Balam Pantí, I., Reyes Trujeque, J., Pérez Quintana, I., & Bassam, A. (2019). MODELADO DE PARTÍCULAS PM10 Y PM2.5 MEDIANTE REDES NEURONALES ARTIFICIALES SOBRE CLIMA TROPICAL DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MÉXICO. *Quim. Nova*, 1025-1034.

- [18] Galvis, B., & Rojas, N. (2006). Relación entre PM2,5 y PM10 en la ciudad de Bogotá. *Revista Acta Nova*.
- [19] México, G. d. (10 de 12 de 2021). Dirección de Monitoreo Atmosférico. Obtenido de <http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27ZKBhnmWkYg==%27>